

TRANSPORT SHOVQINIGA QARSHI QO‘LLANILADIGAN MAXSUS EKTRAN KONSTRUKSIYASIGA QUYOSH PANELLARINI INTEGRATSIYALASH

Xoliqov Alisher Isan o‘g‘li¹, O‘razmamatov Rahimjon Safar o‘g‘li², Axmedov Xondamir Sharif o‘g‘li³, Amanov Atabek Abdumalik o‘g‘li⁴

¹PhD, dotsent, Toshkent davlat transport universiteti, ²magistr, Toshkent davlat transport universiteti, ³magistr, Toshkent davlat transport universiteti, ⁴talaba, Toshkent davlat transport universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914407>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro ahamiyatdagi M-39 "Almati-Bishkek-Toshkent-Shahrisabz-Termiz" avtomobil yo‘lidagi shovqin darajasi tahlil etilib, shovqinga qarshi ekran konstruksiyasini quyosh panellarini jihozlash hamda muqobil energiyadan foydalanishning yangi yechimlarini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: shovqin darajasi, harakat miqdori, harakat tarkibi, shumomer, NORSONIC (NOR140,) detsibel, ekran, quyosh paneli, muqobil energiya.

Аннотация. В данной статье анализируется уровень шума на автомобильной дороге международного значения М-39 "Алматы-Бишкек-Ташкент-Шахрисабз-Термез," рассматриваются вопросы оснащения солнечных панелей конструкцией противозвукового экрана и разработки новых решений по использованию альтернативной энергии.

Ключевые слова: уровень шума, интенсивность движения, состав движения, шумомер, NORSONIC (NOR140), децибел, экран, солнечная панель, альтернативная энергия.

Abstract. This article analyzes the noise levels along the internationally significant M-39 "Almaty-Bishkek-Tashkent-Shahrisabz-Termiz" highway. It examines the possibility of equipping noise barrier structures with solar panels and explores new solutions for utilizing alternative energy in this context.

Keywords: noise level, traffic volume, traffic composition, noise meter, NORSONIC (NOR140), decibel, screen, solar panel, alternative energy.

Kirish. So‘nggi yillarda avtotransport sonining keskin darajada ortishi, respublikamiz shaharlarida transport bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘pgina masalalarni jumladan ko‘chalarning o‘tkazish qobiliyatining pasayishi, transport vositalarining harakat tezligining pasayishi, bir sathli chorraxalarning ko‘pchiligida transport vositalarining tirbandliklarini vujudga kelishi, bunday holatlar esa transport vositalarining yonilg‘i sarfini oshishi, yo‘lovchilarning vaqt yo‘qotishlari, shuningdek chiqindi gazlarni va transport shovqinini oshishi kabi qator iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, sanitar-gigienik holatlarni keskinlashuviga olib kelmoqda.

Ekologik muammolar ichida beshinchi o‘rinda [1] turgan shovqin bugungi kunga kelib ikkinchi o‘rinni [2,3] egalladi. Dunyodagi yirik shaharlarning 30-40 % aholisi akustik noqulay sharoitda yashaydi[4]. Inson salomatligiga eng katta xavf soladigan shovqinlardan biri bu transport shovqini hisoblanadi. Shovqinning zararli ta’siri tufayli har yili 3600 nafargacha kishi yurak ishemik kasalliklaridan vafot etadi. Dunyodagi ko‘plab yirik shaharlarda, shu jumladan, Pragada (Chexiya) 71 foiz, Parijda (Fransiya) esa 67 foiz aholi hayotiga zarar yetkazadigan darajadagi transport shovqini ta’sirida yashaydi [5]. JSST ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo

aholisining 16 foizi karlik va eshitish qobiliyatining buzilishidan aziyat chekmoqda, ularning 30 mln.dan ortig‘i bolalar hisoblanadi. 2050 yilga kelib, jahon miqyosida 2.5 mlrd kishi yoki sayyorada yashovchi har to‘rtinchi kishi ma’lum darajada eshitish qobiliyatining yo‘qolishidan aziyat chekadi [6].

Bugungi kunda umumfoydalanuvdagi avtomobil yo‘llarida harakat jadalligi kundankunga oshib borishi natijasida transport vositalaridan chiqayotgan shovqin miqdori ham ortib bormoqda. Biz tadqiqot obyekti sifatida olgan xalqaro ahamiyatdagi M-39 “Almati-Bishkek-Toshkent-Shahrisabz-Termiz” avtomobil yo‘lidagi shovqin darajasini hozirgi kundagi holatini tahlil qildik. Tanlangan obyektimizning turli kilometrlarida GOST 20444-2014 ga asosan o‘lchash ishlari olib borildi [7] hamda NORSONIC 140(Nor140) qurilmasidan foydalangan holda transport shovqini miqdori o‘lchandi.

Transport shovqinini o‘lchash ishlarini olib borishda NORSONIC 140(Nor140) qurilmasi samarali hisoblanadi. Qurilma 2016 yil Norvegiya davlatidagi Norsonic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Ushbu kompaniya 50 yildan ortiq vaqt mobaynida ilg‘or texnologiya va foydalanish qulayligini birlashtirgan holda o‘zining sifatli akustik qurilmalarini ishlab chiqarib kelmoqda.

NORSONIC 140(Nor140) qurilmasining texnik tavsifi: Transport shovqinini o‘lchash talablariga ko‘ra Nor140 shumomeri GOST17187-2010(IES61672-2002) ga asosan 1 sinf shumomeri hisoblanadi. Nor140 shumomeri bir nechta qismlardan iborat. O‘lchashdan olingan natijalarga ishlov berish uchun maxsus Norsonic NorXfer 6.1 dasturi mavjud. (1-rasm.)

1-rasm. Nor140 shumomeri jihozlari va natijalarga ishlov berish dasturi.

Tadqiqot mobaynida yo‘l uchastkamizdagi harakat miqdori va tarkibini tadqiq etildi va natijalar 1-jadvalda keltirib o‘tildi.

Harakat miqdori (jadalligi) – yo‘lning biron bir ko‘ndalang kesimidan vaqt birligi ichida o‘tgan transport vositalarining yoki piyodalarning soni (avt/sut, avt/soat yoki piyod/sut, piyod/soat) – bu ko‘rsatkichlar kuzatish va avtomatik usullar bilan o‘lchanadi.

Harakat tarkibi – transport oqimida har xil transport vositalarining nisbatini belgilovchi ko‘rsatkich bo‘lib, u foizda yoki ulushda o‘lchanadi. Bu ko‘rsatkich transport oqimining tezligiga va zichligiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

1-jadval.

Vaqt	Harakat jadalligi, avt/soat	Yengil	10 t gacha	10 t dan yuqori	avtobus
6:00-7:00	2257	2198	37	19	3
7:00-8:00	2289	2243	28	16	2
8:00-9:00	2057	2000	33	23	1

9:00-10:00	1957	1899	41	14	3
10:00-11:00	2021	1976	30	13	2
11:00-12:00	1821	1790	19	10	2
17:00-18:00	1781	1736	27	17	1
18:00-19:00	1889	1830	36	21	2
19:00-20:00	1985	1921	41	20	3
Jami	18057	17593	292	153	19

1-grafik. Harakat miqdorining transport shovqiniga ta'siri.

SanQvaM 0008-20 [8] ga ko'ra aholi yashaydigan uylar, poliklinikalar, ambulatoriyalar, dispansyerlar, dam olish uylari, pansionatlar, qariyalar va nogironlar uchun internat-uylar, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab va boshqa o'quv yurtlari hamda kutubxonalar bilan bevosita tutashgan hududlarda shovqin miqdori 55 dBA bo'lishi belgilangan.

O'lchash natijasida tadqiqot uchastkamizdagi transport shovqinining maksimal qiymati 78 dBA ni, eng kichik qiymati esa 73,6 dBA ni tashkil qildi. Yuqoridagi 1-grafikdan transport shovqini miqdori SanQvaM 0008-20 da ruxsat etilgan me'yordan oshib ketganligini xulosa qilishimiz mumkin.

Butun dunyoda transport shovqiniga qarshi kurashishga davlat miqyosidagi muammo sifatida qaralmoqda. Odam organizmiga shovqin ta'sir etishining oldini olish uchun qator tashkiliy, texnik va muhandislik chora-tadbirlari ko'rilmoqda.

Yo'l bo'yi hududidagi aholini transport shovqinidan himoya qilish bo'yicha an'anaviy chora-tadbirlar qatoriga shovqindan himoya qiluvchi yoki yutuvchi ekranlar, tuproqli uyumlar, yashil maydonlar, transport yuklamasini kamaytirish va yo'llarning ayrim uchastkalarida og'ir yuk mashinalarining harakatini cheklash orqali harakatni tartibga solish kiradi. Jahon amaliyotida transport shovqinini pasaytirish bo'yicha eng samarali usul sifatida ekranlar hisoblanadi.

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlar, jumladan, AQSH, Germaniya, Janubiy Koreya, Avstriya, Fransiyada avtomobil yo'li bo'yi hududida maxsus shovqin qataruvchi ekranlarni qurish bilan shovqinni kamaytirish bo'yich choralar ko'rib kelmoqda [9].

Shovqindan himoyalovchi ekranlarning samaradorligi juda yuqori bo'lib, muhimi, turar joy maskanlarida uchun komfort shartini yaratgan holda, shahar yerlarini tejaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-57-sonli qarorini [10] hamda yil davomida yurimizdagi quyoshli kunlarning soni 280-320 kun ekanligini hisobga oladigan bo‘lsak, shovqinga qarshi ekran konstruksiyalarini quyosh panellari bilan integratsiyalash maqsadga muvofiqdir.

2-rasm. Taklif qilinayotgan yechimlarning sxematik ko‘rinishlari: 1-temirbeton poydevor, 2-metall ustun konstruksiyasi, 3-Oyna, 4-quyosh paneli

Ushbu shovqinga qarshi ekran konstruksiyasi quyidagi o‘lchamli konstruktiv qismlardan iborat: temirbeton poydevor yer sathidan 1.5 m balandlikda joylashgan bo‘lib metal konstruksiya ichiga o‘rnatilgan. Metall konstruksiya yer sathidaan 5 m balandlikda o‘rnatilgan. 3) shovqindan qataruvchi oynali to‘siq balandligi 3.5 m bo‘lib metall konstruksiya ichida o‘rnatiladi. Quyosh paneli shovqinga qarshi ekran konstruksiyasiga o‘rnatib 1x1.5 o‘lchamda bo‘ladi.

3-rasm. Shovqin qaytaruvchi konstruksiyaga quyosh panellarini o'rnatish sxemasi: 1-shovqin qaytaruvchi metall konstruksiya; 2-shovqindan himoyalovchi oyna; 3-quyosh panellari.

Quyidagi shovqinga qarshi ekran konstruksiyasiga quyosh panellari archa shaklida 3 qatordan o'rnatilib, quyosh energiyasidan smarali quvvat olinishini ta'minlaydi. 1-sxemada quyosh panellarini 1 km masofaga o'rnatilib 12000 kVt quvvat olinsa, archa shaklida 3 qatordan o'rnatilganda 330 m masofa yer maydonini egallaydi. Archa shaklidagi ushbu konstruksiya bir qator o'rnatilishga qaraganda yer maydonni kam egallashi bilan birga muqobil energiyadan 3 baravar ko'p quvvat olish afzalligiga ega.

2-grafik. Elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvati: Shovqin qaytaruvchi ekranda quyosh panelning tepada bir qator o'rnatilgan holati uchun, kVt.

3-grafik. "Archa" shaklidagi quyosh panellarini o'rnatilgandagi elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvati, kVt.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, shovqin qaytaruvchi ekranlardan bugungi kunda shaharsozlikda foydalanish bir qancha optimal yechimlarni beradi, xususan, shaharsozlikda qimmatli hisoblangan yer resursidan foydalanish, hududga me'moriy-estetik

ko'rk berish, shovqin qaytarish samarasining juda yuqorligi (qolgan injenerlik tadbirlarga nisbatan olib qaraganda), zamonaviy shaharsozlik elementi sifatida yangi konstruksiya deb qabul qilinishi muhim hisoblanadi. Avtomobil yo'llaridagi transport shovqinini pasaytirish maqsadida qo'llaniladigan maxsus ekran konstruksiyalarini qo'llash orqali 15-20 dBA ga kamaytirishga erishishimiz mumkin. Maxsus ekran konstruksiyalarini quyosh panellari bilan integratsiyalash orqali ham transport shovqinini kamaytirishga erishamiz, ham quyosh energiyasidan samarali foydalanishimiz mumkin bo'ladi. To'plangan elektr energiyasini yo'l bo'yi hududidagi yoritish jihozlari uchun foydalanishimiz mumkin. Umuman olganda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish orqali respublika hududlarida energiya taqchilligi qoplanishini ta'minlash, bu boradagi ishlarni kompleks tashkil etish hamda investorlar uchun qulay sharoitlar va rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Белоусов В.Н., Прутков Б.Г., Шискова А.П. и др. Борьба с шумом в городах: Совм. Сов.-фр. Изд./ Смешан. сов. -фр. рабочая группа по сотрудничеству в об-ти охраны окружающей среды.
2. Atrof-muhit shovqinidan kasalliklarning yuki. Yevropada yo'qolgan sog'lom hayot yillarining miqdori. JSST (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti). Yevropa mintaqaviy byurosi. Daniya 2011. P 126.
3. Васильов Ю.Э. и др. Шум, как показатель сепных свойств дорожного покрытия. Интернет-журнал «Науковедение» Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013.
4. Руководство по технико-экономической отсепке шумзащитных мероприятий, осуществляемых строительно-акустическими методами. НИИСФ. Стройиздат.
5. Nevil Wickramathilaka, Uznir Ujang. "Influence of Urban Green Spaces on Road Traffic Noise Levels" Castelo Branco, Portugal-2022.
6. Burden of Disease From Environmental Noise. Quantification of Healthy Life Years Lost in Europe WHO(World Health Organization). Regional Office for Europe.
7. GOST 20444-2014 "Shovqin, Transport oqimi, Shovqin xususiyatlarini o'lchash usuli"
8. SanQ va M 0008-20. "Turar joylarda, jamoat binolarida, aholi yashash hududlarida va dam olish zonalarida ruxsat etilgan shovqin darajasining ruxsat etilgan shovqin darajasining sanitariya qoidalari va me'yorlari" texnikaviy shartlar.
9. NZTA state highway noise barrier design guide version 1.0 / August 2010
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-57-sonli qarori.